

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie en de efficiency in de detailhandel

Jongman, C. D. — Schr. wijst op de noodzakelijkheid van een goede boekhouding voor de detailhandel. Opsomming van oorzaken waardoor deze veelal ontbreekt of niet doelmatig is. Boekhouding vooral van belang om te komen tot grotere doelmatigheid in de detailhandel. Bedrijfsvergelijking alleen mogelijk met een goede boekhouding. Drie mogelijkheden tot het verzamelen van de voor bedrijfsvergelijking benodigde gegevens uit de boekhouding. Schr. meent aan de laatste mogelijkheid, n.l. het verkrijgen dezer gegevens door middel van een verzamelings- en verwerkingsinstituut, de voorkeur te moeten geven.

A III 1

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie 3, No. 1, Januari 1948

Four major departments profit from mechanized reports

Turner, J. — Richly illustrated and very constructive description of a newmoded administration plan adopted by a large American firm. The author outlines the drawbacks of the former outmoded hand-posted ledger system and the advantages attained through the new one. Mechanized reports serve representatives of four departments which include the vice president in charge of sales, advertising manager, director of market analysis, member of cost and accounting departments — Orders are coded using a postindex visible file containing removable strips for each account — Units and dollars by total and specifics are balanced for wholesale trading areas using Burroughs calculator — At the Statistical Tabulating Company, cards are sorted automatically to give a break-down of sales records — A nine-part billing form is prepared quickly in one writing on a multigrapher from preprinted master form — Three specialized monthly sales reports each having three separate controls are prepared on a modern tabulating machine.

A III 3

American Business 18, No. 1, Januari 1948

How to start a Form Control Plan

Sexton, W. E. — The author emphasises that in some organizations the forms seem to have become more important than the jobs they are supposed to accomplish. Directions are given how to cut forms down to size and put them to work intelligently. It is the first of a series of articles on forms control.

A III 4

American Business 18, No. 1, Januari 1948

Toepassing van machinale hulpmiddelen in de administratie

Nimwegen, J. van — Inleiding met toelichting van het doel van dit en mogelijke volgende artikelen. Besproken worden de volgende onderwerpen: De continentale boekhoudmachine klasse 800, toegepast in een debiteuren administratie; organisatorische maatregelen ter voldoening aan de hiervoor genoemde controle eisen; machine-beschrijving; boekingstechniek; correcties en wat dies meer zij; schema's en rekeningen met toelichting zijn opgenomen.

A III 3

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, Jrg. 52, No. 612, Maart 1948

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De inventaris

Ven, G. W. R. J. — Gewezen wordt op de noodzakelijkheid van de inventaris voor een goed archiefbeheer. Wijze hoe men een inventaris opzet en de voordelen bij het archiefbeheer ervan.

B a III 1

Overheidsdocumentatie Jrg. 2, No. 3, Maart 1948

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Aménagements techniques

Delpierre, M. — Chauffage, distribution des calories, isolation des bâtiments. Eclairage naturel, éclairage artificiel, canalisations. Illustré.

B a VI 1

Organisation Scientifique 22, No. 1, Januari 1948

11 principles for effective communication between employer and employees

Green, H. E. — The article presents a revised „employee-employer communication guide“, and a list of the available tools today. The author emphasizes that for good public relations, we must begin with the employee. This article is one of a series on advertising and selling.

B a VI 11

Printers' Ink 220, No. 13, 26 September 1947

De meester-gast in zijn werkplaats

Mahieu, P. — Schr. bespreekt eerst de plaats van de meester-gast in de kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Daarna worden de drie vormen van bedrijfsorganisatie: de lijnorganisatie, de lijn en staforganisatie en de functionele organisatie besproken. Tot slot behandelt schr. de organisatorische en technische taak van de meester-gast.

B a VI 16

Technisch Wetenschappelijk Tijdschrift Jrg. 17, No. 1, Januari 1948

De verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiders en meester-gasten

De Witte, I. — Schr. wijst als voornaamste grondslag van de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders en meester-gasten aan de bijzondere plaats die zij in de onderneming innemen. De verantwoordelijkheid wordt vergroot door het feit, dat de onderneming een „jeugdcrisis“ doormaakt. De bedrijfsleider en de meester-gast hebben tot taak het nemen van initiatief teneinde de onderneming door deze „jeugdcrisis“ heen te helpen. Schr. geeft dan een opsomming van de moeilijkheden en de taak van bedrijfsleiders en bazen in deze.

B a VI 16

Technisch Wetenschappelijk Tijdschrift Jrg. 17, No. 1, Januari 1948

De taak van de meester-gast in de onderneming

Mahieu, P. — Schr. geeft als zijn mening te kennen, dat de taak van de meester-gast vooral is het opvoeren van de productiviteit. Dit bepaalt de verantwoordelijkheid van de meester-gast, terwijl zijn functie van leidinggevende aard is. Schr. geeft een driedelidige opsomming van de taak van de meester-gast en wijst tenslotte op de noodzakelijkheid van een degelijke opleiding.

B a VI 16

Technisch Wetenschappelijk Tijdschrift Jrg. 17, No. 1, Januari 1948

Détails de construction et utilisation des matériaux

Berlaud, L. A. et J. Soubre. — L'article est le résultat d'un visite fait en Suisse. Principales observations relatives aux installations immobilières et mobilières. Illustré.

B a VI 19

Organisations Scientifique 22, No. 1, Januari 1948

as costs can be reduced

Newman, C. H. — The author, president of a big company in Chicago, believes one of the surest ways to hold overhead and prices down in times of rising costs is to provide the best possible working conditions to promote efficiency in plant and office. The plan has been put into action and it is briefly described in this article illustrated by a number of beautiful photographs. The new plant and office building is one of the most modern postwar structures for production of offset bibliography and points the way toward a number of significant trends in architecture, engineering and interior designing as well as in plant layout for volume production.

B e VI 23

American Business 18, No. 1, Januari 1948

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Bedrijfsharmonie

De Jong, A. — Schr. stelt op de voorgrond dat iedere ondernemer er naar streeft een zo volledig mogelijke harmonie in zijn bedrijf te kweken. Er wordt op gewezen, dat het ontbreken van harmonie vaak voortvloeit uit niet begrijpen. Harmonie kweken staat gelijk met het binden van medewerkers voor de superieuren, door de medewerkers te bevrijden van de geestelijke armoede waardoor zij gevangen worden gehouden. Schr. wijst strafstelsels af, daar deze slechts tot het omgekeerde resultaat leiden. Binding van personen van directeur tot loopjongen toe is de enige weg naar het gestelde doel.

B a VII 4

Technisch Wetenschappelijk Tijdschrift Jrg. 17, No. 1, Januari 1948

„Facts of life”, Economic, for your workers

Redactie — Description of different methods, with which American plants give their employees an insight into the purposes and results of the management through the medium of the annual report, to call forth their interest and to promote good relations.

B a VII 4

Modern Industry 14, No. 6, December 1947

Etude des temps et étude des mouvements

Allain, L. — L'auteur donne une orientation de l'étude des temps et de l'étude des mouvements, et écrit sur une méthode des standards de temps de mouvements, qui paraît constituer un pont entre l'étude des temps et l'étude des mouvements. Cette méthode a vu le jour les années de la dernière guerre. Elle est pleine de promesses, et se situe exactement dans la ligne de l'évolution des méthodes d'étude du travail (Rapport établi pour le 18ième congrès international de l'organisation scientifique, Stockholm, 1947).

B a VII 5

Chefs, Januari 1948

Het experiment en de enquête

Dijker, A. J. — Zeer eenvoudige inleidende beschouwing, over de moeilijkheden en mogelijkheden van de onderzoeksmethoden in de psychologie. Populair.

B a VII 5

Het Moderne Bedrijfsleven No. 2, Januari 1948

United states rubber trains office workers

Redactie — A survey of the way in which U.S. Rubber trains its future employees. The training program is divided into three major phases namely: cooperative high-school training, evening training for technical office skills and on the job training for key personnel.

B a VII 7

American Business, February 1948

La sécurité dans les usines suisses

Lepage, L. — Facteurs qui peuvent avoir une influence sur la prévention des accidents, influence du milieu. Illustré. Observations faites en Suisse et comparées avec la situation en Belgique.

B a VII 8

Organisation Scientifique 22, No. 1, Januari 1948

Restaurants et salles de repos pour le personnel

Dumont, D. — Réfectoires et restaurants, aménagement des restaurants cuisines, gestion des restaurants, organisation du service, salles de récréation, jardins. Illustré.

B a VII 8

Organisation Scientifique 22, No. 1, Januari 1948

Correcties Februari-nummer:

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN PRIJSVORMING

One answer to the pricing problem

Sayre, Benedict M. — How can management adopt a sound and equitable pricing policy that will procedure a good profit picture and minimize destructive competition? The author thinks the conversion-cost pricing methods will reduce profit calculations to the simple determination of what the operating costs would be if the material used is finished by the customer. By means of tables the author demonstrates this method.

B a IV 9

American Business, December 1947

V. LEER VAN DE FINANCIERING

New source of capital sell-lease

Augsburger, William N. — First the mail-order, chain, retail and department stores decided to get out of the real estate business; now many industrial and commercial firms are following suit. Reasons, the author thinks, are not always apparent. He points out the way sell-lease financing works.

B a V 1

De Werkspoor — Lugt — Dieselmotor

Ballot, H. G. — Technische en zeer waardevolle uiteenzetting van de werkwijze van een nieuw type motor door werkspoor in gebruik genomen dat radicaal afwijkt van de traditionele uitvoeringen. Het betreffende bedrijf heeft door de invoering van deze machine een voorsprong gekregen op vele bestaande typen van scheepsmotoren. In kort bestek bespreekt schr. de voordelen van deze nieuwe methode, m.b.t de afmetingen, de bedrijfszekerheid, de toegankelijkheid en de eenvoud.

B b V 1

Bedrijf en Techniek 3, No. 37 (2) 24 Januari 1948